

O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION YO‘LLARI: GLOBAL TAJRIBA VA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Astanakulov Olim Tashtemirovich¹, Soxibova Muslimaxon Xolmatjon qizi²

¹O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi,

Xalqaro hamkorlik masalalari bo‘yicha prorektori, DSc, prof.

ORCID: 0000-0002-0536-1214,

²Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0003-6868-1770

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20395078>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada turistik infratuzilmani rivojlantirishda ziyorat turizmi resurslaridan samarali foydalanish masalalari tadqiq etilgan. Ziyorat turizmi shunchaki diniy sayohat doirasidan chiqib, turizm obyektlari va xizmat ko‘rsatish sohasining jadal o‘sishi uchun katalizator bo‘lib xizmat qiladi. Tadqiqotda ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha Indoneziya va Malayziya tomonidan qo‘llanilgan strategiyalarga alohida e‘tibor qaratilgan holda, xalqaro ilg‘or tajribalar tahlil qilinadi. Bundan tashqari, raqamli xizmatlar, “aqlli” infratuzilma, ekologik barqarorlik tamoyillari va zamonaviy transport tizimlari kabi innovatsion yondashuvlarning o‘rni yoritib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ziyorat turizmi, turistik infratuzilma, xalqaro tajriba, innovatsion yondashuvlar, aqlli turizm, ekologik barqarorlik, raqamli xizmatlar, transport tizimlari, shaharsozlik.*

Bugungi kunda ziyorat turizmi global turizmning eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. U nafaqat iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash va turizm sanoatini kengaytirishda, balki madaniy merosni asrab-avaylash hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlashda ham muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan so‘nggi yillarda ziyorat turizmini rivojlantirishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirildi. Bunda turizm infratuzilmasini yaxshilash, zamonaviy mehmonxona va transport xizmatlarini rivojlantirish hamda xalqaro tajribani o‘rganib, undan samarali foydalanish masalalariga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Shu bilan birga, sohada raqamli texnologiyalarni joriy etish, jahon bozorida O‘zbekistonni taniqli turistik brend sifatida namoyon qilish hamda ekologik barqarorlik tamoyillariga rioya etilishini ta‘minlash kabi dolzarb vazifalar turibdi. O‘zbekistonda ziyorat turizmi rivojini yangi bosqichga ko‘tarish uchun xalqaro tajribaga tayanish va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish zarur. Bu borada Indoneziya va Malayziya kabi davlatlar salmoqli yutuqlarga erishgan bo‘lib, ularning tajribasi O‘zbekistonda ziyorat turizmi sohasining jadal rivojlanishini ta‘minlashda qimmatli saboq bo‘lib xizmat qiladi.

Turizm jahon iqtisodiyotining eng daromadli tarmoqlaridan biridir. Pandemiya davrida mehmondo‘stlik sanoati bevosita va bilvosita global bandlikning 10,5 foizini (334 million ish o‘rni) va yalpi ichki mahsulotning (YIM) 10,4 foizini (10,3 trillion AQSH dollari) tashkil etgan. Xalqaro turistlarning xarajatlari esa 1,91 trillion AQSH dollariga yetgan¹. Biroq, pandemiya davrida turizm sektori, iqtisodiyotning ko‘plab boshqa tarmoqlari qatori, qat‘iy cheklovlar tufayli jiddiy inqirozga yuz tutdi. Sanitariya va epidemiologik choralarning bosqichma-bosqich yumshatilishi bilan ushbu soha barqaror tiklanish tendensiyalarini namoyon eta boshladi.

¹ World Travel & Tourism Council (WTTC), 2020. Economic Impact Report 2020, London: WTTC. Available at: <https://wtcc.org/research/economic-research/economic-impact>.

1-rasmda 2010-yildan 2023-yilgacha bo‘lgan davrda xalqaro turistlar oqimining (tashriflarining) rivojlanish dinamikasi ko‘rsatilgan. 2010 va 2019-yillar oralig‘ida xalqaro tashriflar soni 927,68 milliondan 1462,27 millionga muntazam ravishda o‘shib bordi. Infratuzilmaning yaxshilanishi va sayohatga bo‘lgan global talabning ortishi bilan xarakterlanadigan ushbu davr turizm sanoatida jadal o‘shish bosqichi hisoblanadi. Biroq, 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi tufayli turizm sohasi keskin pasayishni boshdan kechirdi, natijada tashriflar soni 406,96 milliongacha kamaydi – bu qariyb 72 foizli pasayishni anglatadi. 2021-yilda cheklovlar bosqichma-bosqich yumshatilishi natijasida tiklanish jarayoni boshlandi va tashriflar soni 453,51 millionga yetdi. 2022-yilda o‘shish

sur‘ati tezlashib, 960,19 millionni tashkil etgan bo‘lsa, 2023-yilda sayohatlar soni 1285,66 millionga yetib, pandemiyadan oldingi ko‘rsatkichlarga yaqinlashdi. Shunga qaramay, 2019-yilgi daraja hali to‘liq tiklangani yo‘q va undan 12 foizga pastligicha qolmoqda. 2024-yilda xalqaro turistlar tashrifi sezilarli darajada oshib, pandemiyadan oldingi ko‘rsatkichga deyarli tenglashdi.

1-rasm. 2010-2023-yillarda dunyo bo‘ylab xalqaro sayyohlar soni (million kishi)²

Bugungi kunda O‘zbekistonda turizm sektorini rivojlantirish, jumladan, infratuzilmani yaxshilash va xizmatlar sifatini oshirish orqali turistlarni jalb etish hamda yangi ish o‘rinlarini yaratish eng muhim ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bunga erishish uchun, eng avvalo, mavjud resurslarni tahlil qilish, turizmning istiqbolli yo‘nalishlarini aniqlash, ularni rivojlantirish va targ‘ib etish lozim. Mamlakatdagi mavjud turistik resurslar turlar bo‘yicha tasniflanadi, bunda infratuzilma va mehnat resurslari ham hisobga olinadi. Ushbu asosda O‘zbekiston qishloq turizmi, jayloo turizmi, gastronomik turizm, ekoturizm, ziyorat turizmi va boshqa yo‘nalishlarni rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega.

O‘zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish uchun yetarli imkoniyatlar mavjud. Mamlakatda 8,4 mingga yaqin madaniy meros ob‘yektiga bo‘lib, ulardan 209 tasi to‘rtta muzey-shahar hududida joylashgan³. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16–20-oktabr kunlari Samarqand shahrida bo‘lib o‘tgan Butunjahon turizm tashkiloti Bosh assambleyasining 25-sessiyasi

² Muallif ishlanmasi.

³ O‘zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi. Moddiy madaniy meros obyektlari davlat reyestri ma‘lumotlari. – Toshkent, 2023. – URL: <https://gov.uz/oz/madaniymeros>

ochilish marosimidagi nutqida bugungi kunda ziyorat turizmi dasturi bo'yicha tashrif buyuruvchilar sonini uch barobarga oshirish rejalashtirilayotganini ta'kidladi⁴. Shu bois, ziyorat turizmi infratuzilmasidan foydalanish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ziyorat turizmi deganda, odatda ibodat qilish, tarixiy va madaniy merosni o'rganish hamda diniy an'analarga rioya qilish maqsadida diniy yoki ma'naviy e'tiqodlar bilan bog'liq muqaddas joylarga sayohat qilish tushuniladi. Ziyorat turizmi ko'pincha xalqaro turizmning uzviy qismi bo'lib, ham iqtisodiy, ham ijtimoiy jihatdan muhim hisoblanadi. Ziyorat turizmi va uning iqtisodiy ahamiyatiga oid bir qator ilmiy tadqiqotlar mavjud. Butunjahon turizm tashkiloti – BMT Turizm tashkiloti (UN Tourism) ziyorat turizmiga quyidagicha ta'rif beradi: "Ziyorat turizmi – bu diniy yoki ma'naviy sabablarga ko'ra amalga oshiriladigan sayohat turi bo'lib, u muayyan muqaddas joylarni ziyorat qilish, diniy marosimlarda ishtirok etish va e'tiqod bilan bog'liq faoliyatni o'z ichiga oladi". Ayrim manbalarda ziyorat turizmi sayohatchining diniy yoki ma'naviy sabablarga ko'ra muqaddas joylarga tashrif buyurishi natijasida yuzaga keladigan turizm turi sifatida ta'riflansa⁵, boshqa adabiyotlarda ziyorat turizmi ibodat, diniy tajriba yoki tarixiy-diniy meros bilan bog'liq turistik faoliyat majmui sifatida tasvirlanadi⁶.

Ziyorat turizmi turizm infratuzilmasini rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir, chunki u mehmonxona, transport, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarining kengayishini rag'batlantiradi. Ziyoratchilarning doimiy oqimi tufayli yangi joylashtirish vositalari, zamonaviy yo'l-transport tizimlari, restoranlar va boshqa xizmat ko'rsatish obyektlari barpo etiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, ekologik barqaror infratuzilma va "aqlli" turizm yechimlari joriy etilmoqda. Natijada shaharsozlik jarayonlari jadallashadi, mamlakatning iqtisodiy va madaniy salohiyati yuksaladi, turizm sektori tez sur'atlar bilan rivojlanadi. Turizm infratuzilmasini rivojlantirishda ziyorat turizmi resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha jahonda bir qator ilg'or yondashuvlar mavjud. Xususan, Indoneziya va Malayziya kabi davlatlar ziyorat turizmi infratuzilmasini kengaytirish va modernizatsiya qilish orqali ushbu sektorni muvaffaqiyatli rivojlantirmoqda.

Janubi-Sharqiy Osiyoda joylashgan Indoneziya maydoni bo'yicha dunyoda 14-o'rinda turadi (1 904 569 kv. km), poytaxti – Jakarta shahri. 2024-yilda uning aholisi 279,7 million kishidan oshdi va bu ko'rsatkich bo'yicha mamlakat dunyoning yetakchi o'nta davlati qatoridan joy oldi [18]. Turizm sanoati mamlakat iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo'shib kelmoqda. Masalan, 2016-yilda turizm sektorining Indoneziya YaIMdagi ulushi 4,65 foizni; 2017-yilda bu ko'rsatkich 4,76 foizni; 2018-yilda 4,91 foizni va 2019-yilda 4,97 foizni tashkil etdi (2-rasm). Koronavirus pandemiyasi sababli 2020-yilda turizm inqirozi yuz berdi, natijada turizmning YaIMdagi ulushi 2,23 foizga, 2021-yilda esa bor-yo'g'i 2,3 foizga tushib ketdi. 2023-yil yakuniga kelib, turizm sanoatining iqtisodiyotdagi ulushi 4,1 foizgacha ko'tarildi, bu esa pandemiyadan keyingi tiklanish jarayonining mustahkamlanayotganidan dalolat beradi

⁴ Mirziyoyev Sh.M. Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO) Bosh assambleyasining Samarqand shahridagi 25-sessiyasi ochilish marosimidagi nutqi // O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti, 16.10.2023. – URL: <https://president.uz/uz/lists/view/6764>

⁵ Junaidi, Junaidi. "Halal-friendly tourism and factors influencing halal tourism." *Management Science Letters* 10.8 (2020): 1755-1762.

⁶ Александрова, А. Ю. "Халяльный туризм: сущность, факторы и современные тенденции развития в мире." *Приоритетные Направления И Проблемы Развития Внутреннего И Международного Туризма В России* (2018): 3-9.

2-rasm. Indoneziyaga xalqaro sayyohlar tashrifi, 2010-2019 (million kishi)⁷

Indoneziyada turizm sektorini davlat tomonidan tartibga soluvchi asosiy organ Turizm va ijodiy iqtisodiyot vazirligidir. 2019-yilda Turizm vazirligi hamda Ijodiy iqtisodiyot vazirligi birlashtirilgandan soʻng, ushbu vazirlik turizmni ijodiy iqtisodiyot bilan integratsiyalash va diversifikatsiya qilishga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirishni davom ettirdi. Vazirlik faoliyatini moliyalashtirish uchun salmoqli mablagʻlar ajratiladi: xususan, vazirlik budjeti 2020-yilda 3,6 trillion Indoneziya rupiyasini; 2021-yilda 3,45 trillion rupiyani va 2022-yilda 3,8 trillion rupiyani tashkil etdi. Hozirgi vaqtda vazirlik turizm sektorining moslashuvchan va barqaror rivojlanishini taʼminlash maqsadida 2023–2024-yillarga moʻljallangan tiklanish siyosatiga ustuvor ahamiyat qaratmoqda. Bundan tashqari, 2022-yilda Milliy rivojlanishni rejalashtirish vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan institutsional asoslar turizmni rivojlantirishning uchta asosiy ustuvor yoʻnalishini belgilab berdi: mahsuldorlik, inklyuzivlik va barqarorlik. Har bir yoʻnalish sohani yanada rivojlantirish va mustahkamlash uchun vazirlik tomonidan amalga oshiriladigan aniq siyosiy koʻrsatmalarni oʻz ichiga oladi.

Indoneziyada turizmni rivojlantirishning institutsional asoslari quyidagilardan iborat:

Mahsuldorlik: turizm taʼminot zanjirini yaxshilash, kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, turizm bozorini kengaytirish, samarali reklamani qoʻllab-quvvatlash, infratuzilmani rivojlantirish, turizmning jozibadorligi va samaradorligini oshirish hamda sohadagi startap loyihalarni ragʻbatlantirish.

Inklyuzivlik: turizm qishloqlari va provinsiyalarida sharoitlarni yaxshilash, turizm infratuzilmasini qayta tiklash (revitalizatsiya) va milliy mahsulotlardan foydalanish koʻlamini kengaytirish.

Barqarorlik: turizm sohasida sogʻliqni saqlash protokollarini joriy etish va xizmat koʻrsatish standartlarini oshirish.

Indoneziyada ziyorat turizmi sektori milliy iqtisodiyotning alohida tarkibiy qismi sifatida mustahkam shakllangan boʻlib, u salmoqli iqtisodiy salohiyatni namoyon etadi. Eng muhimi, ziyorat turizmi faqatgina bitta ijtimoiy guruh bilan cheklanib qolmay, aksincha, barcha uchun inklyuziv va ochiqdir. Mamlakatda ziyorat turizmining asosi turizmni boshqarishda shariat tamoyillariga rioya qilish, xizmat koʻrsatishda sayyohlarga ham, atrof-muhitga ham hurmat bilan munosabatda boʻlishni taʼminlashga tayanadi.

Janubi-Sharqiy Osiyoda joylashgan, aholisi taxminan 34 million kishini tashkil etuvchi Malayziya oʻn uchta shtatdan iborat federal konstitutsiyaviy monarxiyadir. Uning poytaxti – Kuala-

⁷ Muallif ishlanmasi.

Lumpur shahri, federal ma'muriy markazi esa Putrajaya shahrida joylashgan. Malayziyaning har bir shtati ham mahalliy, ham xalqaro sayyohlarni jalb etadigan mashhur ziyoratgohlarga ega. Turizm faoliyatini tartibga solish, monitoring qilish va yanada rivojlantirish maqsadida Malayziyada bir qator institutlar tashkil etilgan bo'lib, ularga Turizm vazirligi, Islom taraqqiyoti departamenti hamda 2009-yilda Turizm, san'at va madaniyat vazirligining tarkibiy bo'linmasi sifatida tashkil etilgan Islom turizmi markazi (ITC) kiradi. Malayziyada ziyorat turizmi sayohatchilarning turli xil afzalliklariga moslashish uchun moslanuvchan (fleksibil) tarzda loyihalashtirilgan. U nafaqat diniy tajriba va madaniy merosni o'rganishni, balki xaridlar (shopping), tibbiy davolanish va sport kabi qo'shimcha elementlarni ham o'z ichiga oladi. Malayziya ziyorat turizmining asosiy xususiyati uning qat'iy axloqiy standartlarga muvofiqligi bo'lib, u giyohvandlik vositalari, alkogol mahsulotlaridan hamda jismoniy shaxslarga yoki mol-mulkka zarar yetkazishi mumkin bo'lgan har qanday xatti-harakatlardan butunlay xolidir. Malayziya ziyorat turizmini qo'llab-quvvatlash uchun keng ko'lamlı infratuzilmani rivojlantirgan bo'lib, masjidlar, muzeylar, universitetlar, islom maktablari, tematik parklar va turli diniy obidalarini o'z ichiga olgan keng turdagi qulayliklarni taklif etadi. Hozirgi vaqtda mamlakatda 6800 dan ortiq masjid hamda taxminan 13000 ta madrasa va namozxonalar mavjud bo'lib, bu uning ziyorat turizmi resurslarining boyligi va xilma-xilligini aks ettiradi.

Ziyorat turizmi madaniy merosni asrab-avaylash va milliy iqtisodiy taraqqiyotni rag'batlantirishning asosiy drayverlaridan (harakatlantiruvchi omillaridan) biridir. O'zbekiston ulkan hajmdagi tarixiy va madaniy yodgorliklar, diniy obidalar va muqaddas qadamjolariga ega bo'lib, ularni yanada rivojlantirish mamlakatga global turizm bozorida mustahkam o'rin egallash imkonini beradi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, Indoneziya va Malayziya kabi davlatlar ziyorat turizmini rivojlantirishda davlat siyosatining faol rolga, zamonaviy texnologiyalarni qo'llashga va xususiy sektorni jalb etishga alohida e'tibor qaratgan. Ularning tajribasi ziyoratchilar uchun qulay infratuzilma yaratish, raqamli innovatsiyalarni joriy etish va samarali marketing strategiyalarini amalga oshirish sohaning barqaror o'sishi uchun nihoyatda muhim ekanligini ko'rsatmoqda.

O'zbekistonning turizm infratuzilmasini yaxshilashda ziyorat turizmining rolini mustahkamlash maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. Raqamli texnologiyalarni joriy etish – ziyoratchilar uchun mobil ilovalar, onlayn bron qilish platformalari va virtual gid (yo'lko'rsatkich) xizmatlari kabi innovatsion yechimlarni ishlab chiqish.

2. Ziyorat turizmi infratuzilmasini takomillashtirish – mehmonxonalar, transport tarmoqlari va sayyohlik marshrutlari sifatini oshirish, shuningdek, ziyoratchilar uchun samarali logistika tizimlarini yaratish.

3. Ilg'or xalqaro tajribani tatbiq etish – Malayziya va Indoneziyaning muvaffaqiyatli yondashuvlarini, jumladan, davlat-xususiy sheriklik modellarini, sodiqlik dasturlarini va turizmni targ'ib qilish mexanizmlarini qo'llash.

4. Turistik brendni rivojlantirish – O'zbekistonni ziyorat turizmi bo'yicha dunyodagi yetakchi yo'nalishlardan biri sifatida namoyon etish uchun samarali marketing strategiyalarini shakllantirish va amalga oshirish.

5. Ekologik va barqaror turizm tamoyillariga sodiqlik – ziyoratchilar uchun qulay va ekologik toza sharoitlarni ta'minlagan holda tabiat va madaniy merosni asrab-avaylash.

Ziyorat turizmini rivojlantirishga tizimli yondashish va xalqaro tajribani resurslar xususiyatlaridan kelib chiqib oqilona moslashtirish orqali O'zbekiston nafaqat Markaziy Osiyoda mintaqaviy xabga (markazga), balki jahonning yetakchi ziyorat turizmi markazlaridan biriga aylanish salohiyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sayfullayeva, M., & Barotov, U. (2023). Sustainable ziyarah tourism: Balancing socioeconomic and environmental impacts (Case of Bukhara). *New Journal*.
2. Sujarwo, S., Hakim, A., Hermawan, H., & Shobaruddin, M. (2025). Paving the way for tourism: A systematic literature review of road infrastructure's impact. *ICOPAG 2024 Proceedings*.
3. Sokhibova, Muslimakhon. "Foreign Experience in Management and Improvement of Tourist Resources." *Advanced Economics and Pedagogical Technologies* 2.1: 360-372.
4. Zeqiri, A. B., Ben Youssef, T., & Zahar, M. (2025). Digital tourism platforms and SDGs in the Industry 4.0 era. *Sustainability*.
5. Battour, Mohamed, and Mohd Nazari Ismail. "Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future." *Tourism management perspectives* 19 (2016): 150-154.
6. Samori, Zakiah, Nor Zafir Md Salleh, and Mohammad Mahyuddin Khalid. "Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries." *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 131-136.
7. Junaidi, Junaidi. "Halal-friendly tourism and factors influencing halal tourism." *Management Science Letters* 10.8 (2020): 1755-1762.
8. Jaelani, Aan. "Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects." *International Review of management and Marketing* 7.3 (2017): 25-34.
9. <https://en.tempo.co/read/1734117/indonesia-tops-halal-tourism-in-global-muslim-travel-index-2023>